

1. Мельников С.В. Новые образовательные технологии в условиях компетентного подхода. Вестник Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области социальной работы. – М.: РГСУ, 2014. - № 4
2. Модель специалиста и высшее профессиональное образование. Под ред. В.Д. Шадрикова. М., 2003.
3. Постановление правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2021 г. № 200 «Программа развития образования в Кыргызской Республике на 2021-2040 гг.» – URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35868724

O‘ZBEKISTONDA YURIDIK TA’LIMNI RAQAMLASHTIRISH

Shakarova Aziza Anvarovna

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Navoiy akademik litseyi “Huquqiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasida huquqshunoslik fani yetakchi o‘qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada huquq sohasida raqamlashtirishning davlat rivojida ahamiyati, raqamlashtirishga oid islohotlar, xorijiy mamlakatlarning raqamlashtirish borasidagi tajriba va islohotlari, suniy intellekt haqida umumiy tushuncha va uning respublikamiz rivojida o‘rni, zamonaviy raqamli taraqqiyot sharoitida sub’ektiv huquq va erkinliklarning transformatsiyasini O‘zbekiston qonunchiligi va xalqaro tajriba asosida tahlil qilish va boshqa ma’lumotlar yoritilgan. Raqamlashtirishning shaxsni huquqiy maqomiga ta’sirini nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, sun’iy intellekt, “nau-xao”, pullarni “yuvish”, korrupsiya, audioyozuv, videokonferensaloqa, virtual qabulxona, “ijtimoiy himoya yagona reestri”, blokcheyn, norma ijodkorligi, normativ-huquqiy hujjatlar, qonun loyihasi, huquqiy davlat, prinsip, sub’ektiv huquq, erkinlik va boshqalar.

“Raqamli demokratiya” va “raqamli xalq hokimiyati” g‘oyalari – bu jamiyat va davlat ishlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri boshqarishda aholining ishtirokini ta’minlash va soddalashtirishga qaratilgan g‘oyalarning rivojlangan shaklidir. Bunday misollarni beqaror keltirish mumkin. Shu bilan birga, shaxs va davlat xavfsizligiga bevosita tahdid soluvchi yangi xavf-xatarlar ham yuzaga kelmoqda.

Yangi raqamli dunyo g‘oyalari va mexanizmlarining ushbu mustahkam o‘rnashgan ijtimoiy-siyosiy tizimga keskin aralashuvi ayrim ko‘zga ko‘rinarli transformatsiyalarga olib kelishi kerak edi. Dunyo aslida o‘zgarib borayotganini sezmaslik mumkin emas. Insonlarning o‘zaro muloqoti va hamkorlik shakllari o‘zgardi, tovar va xizmatlarni olish usullari va imkoniyatlari soddalashti, madaniy boyliklarga kirish imkoniyati osonlashdi, nisbatan yangi bo‘lgan ijtimoiy munosabatlar sohalari shakllandi va hokazo.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi dunyoda raqamli texnologiyalarning tez sur’atda rivojlanishi, o’sishi inson huquqlari va erkinliklarining yangi jihatlarini ochmoqda hamda ularga nisbatan yangi yondashuvlar zaruratini kun tartibiga olib chiqmoqda.

Respublikamiz o’z oldiga kuchli demokratik va rivojlangan mamlakatlar qatoridan o’rin egallashni maqsad qilgani hech kimga sir emas. Respublikamizdagi islohotlar esa xalqimizga munosib sharoit yaratib berish maqsadida amalga oshirilayotgani bejizga emas. Keyingi yillarda mamlakatimiz shaxdam odimlari xalqaro hamjamiyat tomonidan yuksak baholanmoqda. Xususan, xalqaro jurnallarda dunyoning ikki yuzga yaqin davlatlari orasidan mamlakatimiz “Yil mamlakati” deb topilgani asoslidir.

Hammaga malumki, yurtimiz yaqin-yaqingacha aksariyat tahlilchilar tomonidan “yopiq” davlatlardan biri sifatida tanilgan edi. Bu esa xalqar miqyosda katta aks sado berdi. Albatta, yurtimizda qisqa vaqt davomida oqilona yo’lga qo’yilgan ichki va tashqi siyosatning amaliy ifodasi desak, ayni haqiqat.

Yurisprudensiyaga keladigan bo’lsak, xususiy va davlat manfaatlarini muvofiqlashtirish muammosi huquqshunoslik ilmining diqqat markazida mustahkam o’rin olganligi va bu masala O’zbekiston respublikasi Konstitusiyaviy sudi huquqiy pozitsiyalari darajasida konseptual ma’noda tahlil qilinganini ta’kidlamaslik mumkin emas. Inson huquqlari oliy qadriyat sifatida mamlakatimiz Konstitusiyasida rasman mustahkamlangan bo’lsa-da, O’zbekiston Konstitusiyaviy sudining huquqiy pozitsiyalari darajasida davlat manfaatlari, ya’ni ko’p millatli o’zbek xalqining irodasini ifodalovchi davlatning manfaatlari, yoki aniqroq qilib aytganda, aholining ko’pchilik qismi manfaatlari konstitusiyaviy qadriyat sifatida ham kam ahamiyatga ega emas.

Huquq sohasini raqamlashtirish ya’ni texnologiyalar, platformalar va huquq modellari yaryatish hamda ularni kundalik hayotga joriy etish orqali mavjud yangicha tizimga ko’chirishdir.

Dastlab bu iborani amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte 1995-yilda kiritgan. Huquq sohasida raqamlashtirish insonlarsiz boshqaruv tizimini yo’ga qo’yish orqali korrupsiyani kamaytiradi. Soliq tushumlarini “aqli” shartnomalar tuzish, shuningdek byudjet xarajatlarining ochiqligini oshiradi, yagona platforma orqali davlat xizmatlarini ko’rsatish imkoniyatini beradi. Huquq sohasini raqamlashtirish elektoral madaniyatning yuksalishi hamdir.

Shu o’rinda aytish lozimki Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ta’kidlagandek, “Bugun axborot texnologiyalari har jabhaga kirib borgan. Bu soha rivojlansa, boshqa sohalar ham ilgarilaydi, odamlarga qulayliklar oshadi”²⁰.

²⁰Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning 2022-yil 14-aprel kuni axborot texnologiyalari sohasidagi natijalar va joriy yilgi vazifalar muhokamasi yuzasidan o’tkazilgan yig’ilishidagi maruzasi // <https://president.uz/uz/>

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Davlatimiz rahbari ta’kidlagandek, “Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart”²¹.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi inson huquq va erkinliklarining an’anaviy tushunchasini tubdan o’zgartirmoqda. Agar avval sub’ektiv huquqlar asosan fizik makonda ko‘rib chiqilgan bo‘lsa, bugungi kunda ular virtual muhitda yangi xususiyatlarga ega bo‘lmoqda²².

Zamonaviy tadqiqotchilar raqamli voqelik mutlaqo yangi huquqiy paradigmalarni shakllantirayotganini ta’kidlashadi. Masalan, professor A.V. Minbaliyev shunday deydi: “Raqamlashtirish nafaqat huquqlar mazmunini, balki ularni amalga oshirish va himoya qilish mexanizmlarini ham o’zgartirmoqda”²³.

O‘zbek olimi B.B. Berdiyarov ta’kidlashicha: “Raqamli transformasiya faqat texnologik jarayon emas, balki ijtimoiy-huquqiy paradigmaning sifat jihatdan yangi bosqichidir”²⁴.

Ta’kidlash joizki, rivojlangan xorijiy mamlakatlarda huquqiy amaliyotda ham yuqoridagi singari axborot texnologiyalari dasturlaridan unumli foydalanib kelinmoqda. Bunday huquqiy texnologiya Legal Tech deb ataladi.

Masalan, AQSh Illinoys texnologiyalar instituti jamoasi tomonidan huquqiy nizo bo‘yicha AQSh Oliy sudi tomonidan qanday qaror qabul qilinishini bashorat qilishga qaratilgan dastur ishlab chiqilgan. Odatda tahliliy bashoratning 70 foizi to‘g‘ri bo‘lib chiqadi.

Shunga o‘xshash bo‘lgan dasturlar Kanadada ham yaratilgan. Yo‘l harakati qoidalarini buzgan va buning uchun polisiya tomonidan berilgan jarimadan norozi bo‘lgan shaxsning advokat yordamisiz sudga murojaat qilishi hamda uning ishi qisqa muddatlarda ko‘rib chiqilishini ta’minlashga qaratilgan maxsus onlayn dasturni bunga misol qilib keltirish mumkin.

Shuningdek, huquqiy nizolar, muammolarga tatbiq etiladigan qonun hujjatlari normalarini izlab topish, shartnomalarni ekspertizadan o‘tkazish singari dasturlarni ham alohida ajratib ko‘rsatish mumkin.

Demak, biz asosiy e’tiborni “nau-xau”, blokcheyn texnologiyalar faoliyatini zamonga hamohang o‘rganib, shular qatorida bu sohani yangi bosqichga olib chiqishimiz maqsadga muvofiq.

²¹Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning Oliy majlisga murojaatnomasi //2020-yil 24-yanvar// (elektron manba)<https://nrm/uz/>

²² Минбалеев А.В. Право в цифровом мире. – М.: Юрайт, 2022.

²³ Минбалеев А.В. Право в цифровом мире. – М.: Юрайт, 2022.

²⁴ Berdiyarov B.B. Raqamli transformatsiya sharoitida inson huquqlari. - Toshkent, 2022.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bunday huquqiy texnologiyalar “Legal Tech” laboratoriyasida yaratiladi. Bu ayni paytda yuristlar va axborot texnologiyalari sohasi mutaxassislarini hamkorlikda ishlashni talab etadi.

O‘zbekistonda yuristlar, shu jumladan, advokatlarning etishmasligi sharoitida “Legal Tech” dasturlarini yaratish va amaliyotga joriy etish kelajakda advokatlarning “Legal Tech” yordamida ko‘plab fuqarolarga qisqa fursatlarda yuridik xizmat ko‘rsatish imkoniyatini oshiradi.

Yangi O‘zbekistonning kelajak istiqbolini nazarda tutib ta’lim sohasini yanada jadal rivojlantirish davlatimiz siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonida ham tarixiy-xuquqiy ahamiyatga ega bo‘lib juda katta yutuqlarga erishish imkoniyatini yaratmoqda. Darhaqiqat, ushbu hujjatning “Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish” deb nomlangan IV bo‘limi boshqa vazifalar bilan bir qatorda ta’lim sifatini oshirish va uni xalqaro darajaga etkazish strategiyaning asosiy maqsadlaridan ekanligi belgilab qo‘yilgan²⁵.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PF–6079-son Farmoniga ko‘ra tasdiqlangan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” Strategiyasiga muvofiq ta’lim sohasida raqamli ko‘nikmalarni oshirish maqsadida bir qator tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan²⁶. Ushbu normativ-xuquqiy hujjatda axborot texnologiyalari sohasida ta’lim berish va malaka oshirishning ustuvor yo‘nalishlari belgilab qo‘yilgan. Xususan, oliy ta’lim muassasalarida tegishli sohalarda “Internet buyumlar”, robototexnika, sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash va o‘rganish bo‘yicha laboratoriyalar, shuningdek, xorijiy korxonalarni ushbu sohaga jalb qilishni tashkil qilish; qog‘oz shaklidagi materiallarni raqamlashtirish formatlaridan foydalanish bo‘yicha davlat yagona talabini ishlab chiqish va qo‘llab-quvvatlashni ta’minlash orqali ta’limda o‘quv materiallarini raqamlashtirish belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi PF-5618-sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” gi Farmoniga muvofiq jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishda huquqiy tarbiyaning innovasion usullarini joriy qilish g‘oyatda muhim

²⁵ 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/5841063>;

²⁶ “Raqamli O‘zbekiston – 2030” Strategiyasi. 2020 yil 5 oktabr. // URL: <https://lex.uz/docs/5030957>;

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

vazifa qilib belgilangan²⁷. Ya’ni, O‘zbekiston Respublikasining milliy-huquqiy internet portali o‘z ichiga qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi barcha milliy huquqiy saytlar, yuridik lug‘at va huquqiy elektron kutubxona, maqsadli auditoriyalar (davlat xizmatlari, pedagoglar va boshqalar) uchun majburiy kurslar (mandatory courses) qamrab oladi. Shuningdek turli hayotiy holatlar bo‘yicha huquqiy echim talab etiladigan va davlat xizmatlari ko‘rsatish elektron tizimi “advice.uz” huquqiy axborot tizimini yaratish va ishga tushurish; fuqarolarning o‘z huquqiy bilim darajasini sinash maqsadida internet tizimida turli bosqichlarga ega bo‘lgan “Huquqiy test” loyihasini yaratish; Ijtimoiy tarmoqlarda (Facebook, Telegram, Twitter, Youtube, Mytube.uz, lex.uz) davlat organlari va tashkilotlarning kanallarini tashkil qilish va ushbu kanallarda “Web” texnologiyalarda keng foydalangan xolda soha faoliyati yo‘nalishlardan kelib chiqib huquqiy targ‘ibot materiallarini sharhlab borish nazarda tutilgan.

O‘zbekistonda raqamlashtirish jarayoni izchil ravishda amalga oshirilmoqda va bu jarayonda xorijiy tajribadan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Xorijiy tajribani tahlil qilish va mahalliy sharoitga moslashtirish raqamli transformasiya samaradorligini oshiradi. Elektron hukumat, raqamli iqtisodiyot, IT infratuzilma, ta’lim va kiberxavfsizlik kabi yo‘nalishlardagi islohotlar mamlakatni raqamli taraqqiyotga olib chiqishga xizmat qiladi. O‘zbekiston "Raqamli O‘zbekistan – 2030" strategiyasi orqali xalqaro standartlarga mos ravishda raqamlashtirish jarayonini jadallashtirishga intilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, yaqin kelajakda o‘zbek yuridik fani va ta’limi jahonning ilg‘or yuridik ta’limi bilan chuqur integrasiyalashgan holda, mamlakatimizning barcha sohalarini huquqiy jihatdan ta’minlashga o‘z hissasini qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezidentimiz Sh. Mirziyoevning 2022-yil 14-aprel kuni axborot texnologiyalari sohasidagi natijalar va joriy yilgi vazifalar muhokamasi yuzasidan o‘tkazilgan yig‘ilishidagi maruzasi // <https://president.uz/uz/>;

2. Prezidentimiz Sh. Mirziyoevning Oliy majlisga murojaatnomasi // 2020-yil 24-yanvar // (elektron manba) <https://nrm/uz/>;

3. 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/5841063>;

4. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” Strategiyasi. 2020 yil 5 oktyabr. // URL: <https://lex.uz/docs/5030957>;

²⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi PF-5618 – sonli “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” gi Farmoni // URL: <https://lex.uz/docs/4149765>.